

REPERE DE TEOLOGIE BIBLICĂ ȘI PATRISTICĂ PRIVIND PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA INTER-RELAȚIONALĂ, PENTRU REALIZAREA UNEI PĂCI DURABILE

Dr. Gheorghe VASILACHE

*Școala Doctorală, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna”,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Romania
gheorghevasilache@yahoo.com,*

ABSTRACT: *Biblical and Patristic Theology Landmarks Regarding the Promotion and Development of Inter-Relationships, for the Achievement of Lasting Peace.*

Christianity is the source from which European culture began, in which in order to build representative perennial values, it was necessary to build peace, for the fulfillment of higher ideals. From this perspective, in order to eliminate social tensions, including in the Romanian space, the Church is a main area of encounter between the sacred and the profane, in which asperities are diluted and often annihilated. Neutral from the point of view of political options, but not indifferent to social challenges, the Church is present in the public space through socio-educational-cultural programs, especially considering its role as a factor of social peace.

Keywords: *Christianity culture, Orthodox Church, peace, education, people integration, communion, theological vision.*

Numeroase mecanisme formative stau la baza edificării caracterului complex al persoanei, care evidențiază nu numai specificul dihotomic al omului, dar care îi determină conturarea propriei identități, capabile să se deschidă spre celălalt și să comunice, într-o relație personală. Experiența Bisericii arată că în interiorul corpului eclezial, fortificarea legăturilor inter-umane s-a fundamentat pe crezul comun în modelul desăvârșit de comuniune, Sfânta Treime, structura supremei iubiri care, așa cum arată

Sf. Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae descoperă în lume plenitudinea existenței. *“Plenitudinea existenței de care țin și bucuria și fericirea deplină, plenitudine care nu poate avea decât forme de subiectivitate pură, nu poate fi trăită de un singur eu. Bucuria de existență comunicată de un eu altui eu, trebuie să fie în cel ce o comunică tot așa de deplină ca și în cel ce o primește”*¹. Cu alte cuvinte omul trebuie să cultive deschiderea către alteritate și cultura dialogală, în lumina propriei sale vocații, având paradigmă de comunicare Însuși modelul divin, care în Persoana Logosului Întrupat s-a deschis spre creație și mai ales spre om, până la împrărierea firii acestuia. Dacă se face referire la om ca fiindă dihotomică, trebuie să se evidențieze că acesta ocupă un loc cu totul aparte atât în iconomia mântuirii, cât și în cadrul creaturilor vii. *“Existența umană cunoaște procesul devenirii, proces prin care omul, înțeles ca persoană urmează drumul devenirii, spre a se perfecta și împlini ca personalitate”*². Această vocație implică o dinamică aparte, în care pe măsură ce omul se dăruiește din ceea ce este el, se împlinește în semenul său, conturând astfel, printr-o multiplicare a valorilor Evangheliei, zorii Împărăției lui Dumnezeu.

Contextului social contemporan, invadat de discursul segregării și al urii (*hate speech*), i se propune o alternativă, a cărui fundament scripturistic este însuși cuvântul Mântuitorului Hristos, care în Predica de pe munte fericește pe făcătorii de pace, numindu-i *“fii ai lui Dumnezeu”* (Matei 5,9). Este așadar o primă exigență în construirea relațiilor dintre oameni, în care experiența deschiderii către celălalt, edifică punți de comunicare, proces care în timp, adâncind înțelesurile creștine ale învățaturii despre pace, se transformă în comuniune. Astfel, putem afirma că pacea este rod al comuniunii sincere și fraterne, care are la bază Evanghelia *“Domnului păcii”* (2 Tesaloniceni 3,16). Modelul suprem de răspuns la manifestarea forței violenței îl reprezintă însăși atitudinea Logosului Întrupat. *“Dumnezeu, Care Se relevă în destinul dramatic al lui Iisus și al apostolilor Săi, se manifestă la urma urmelor ca un Dumnezeu care răspunde răului cu bine-*

1 * Dr. Gheorghe Vasilache, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă, „Sf. Andrei Șaguna”, Școala Doctorală, e-mail: gheorghevasilache@yahoo.com, tel. +40786586154.

Dumitru Stăniloae, *“Sfânta Treime, structura supremei iubiri”* în *Studii Teologice*, nr. 5-6, București, 1970, p. 336

2 L. Farcaș, *Dimensiunea culturală a omului și a societății* în *Dialog Teologic*, Revista Institutului Teologic Romano-Catolic, an I, nr. 2, Editura Presa Bună, Iași, 1998, p. 244

le. Chiar și în fața violenței supreme, El l-a inspirat pe Mântuitorul spre non-violență și în fața trădării radicale, El le-a dat ucenicilor, prin Iisus Cel Înviat, un mesaj de pace și de iertare. Astfel devine clar faptul că depășirea violenței nu stă într-o opțiune autonomă a omului”³.

Dar pentru a ne bucura de pace și de roadele ei, este necesar să avem în vedere că ea nu este un dat, ci o îndatorire, pe care prin educație și promovarea modelelor de bune practici, inclusiv de viațuire în duh autentic creștin, societatea trebuie să o edifice. Apelul la experiența eclezială pentru promovarea păcii și armoniei sociale nu trebuie să eludeze “*vita patris*”, sau cu alte cuvinte experiența, sfaturile și înțelepciunea părinților Bisericii, care sub inspirația divină au cultivat în vremea lor, educația în spiritul Evangheliei păcii.

Pacea este cel mai convingător semn care arată prezența lui Dumnezeu în viața oamenilor, ca primitori ai darului și următori ai credinței. Având înaintea cuvântului Mântuitorului Hristos care le spune ucenicilor: „*Pacea Mea o dau vouă*” (In. 14, 27), literatura patristică arată cât este de important să cultivăm pacea între oameni. În acest sens, putem cunoaște pe Dumnezeu prin prisma promisiunilor Sale, căci noi nu îl vom recunoaște pe El doar la sfârșitul istoriei, ci dimpotrivă, chiar în curgerea timpului⁴, atunci când împlinim cuvântul Lui. **Sfântul Paisie Aghioritul**, evidențiază că atunci când cineva sporește duhovnicește are înlăuntrul său o stare de bucurie, pace și mulțumire, iar **Sfântul Isaac Sirul** arată că pacea este starea duhovnicească în care omul, atunci când se curăță de patimi, nu mai are gânduri. Așa cum scrie marele părinte sirian, “sufletul primește pacea gândurilor, iar de la pacea gândurilor se înalță la curăția minții”⁵. Acest proces de pedagogie duhovnicească reprezintă un parcurs continuu, ce ne descoperă chipul real al omului, “făcător de pace” care este urmașul faptelor apostolilor. Înțelegând că dragostea și pacea reprezintă terenul fertil în care trebuie să rodească sămânța cuvântului Evangheliei, **Sfântul Grigorie Palama** arată într-una din omiliile sale (mai, 1350) că prin cuvântul sfinților

3 Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Tia, *Absorbția violenței: responsabilitate esențială a eticii religioase* în vol. *Violența “în numele lui Dumnezeu”. Un răspuns creștin*, Simpozion Internațional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002, p. 335

4 Jurgen Moltmann, *Theologie de l'esperance*, Les Éditions du Cerf, Paris, 1983, p. 126

5 Paisie Aghioritul, *Cuvinte duhovnicești. Despre Rugăciune VI*, Editura Evanghelistos, București, 2013, p. 173

ucenici și apostoli, Mântuitorul Hristos Însuși a trimis pacea în toată lumea, ca semn și moștenire, pentru a cunoaște că dragostea Sa schimbă fața lumii. „Din această pricină și aceștia (ucenicii și apostolii), în cuvântările și în scrisorile lor, au așezat pacea înainte de toate cuvintele, spunând la început : „*Har vouă și pace de la Dumnezeu!*” Pacea aceasta și noi, ca urmași ai slujirii lor, venim să v-o aducem și vouă acum, grăind împreună cu Pavel: „Căutați pacea cu toți și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul (Evrei 12,14)”⁶

Observăm așadar că pacea a reprezentat dintotdeauna un imperativ major pentru creșterea în acord cu principiile creștine, iar astăzi ea este o necesitate stringentă a vremurilor în care trăim, ea fiind unica opțiune a oamenilor, dacă se dorește nu numai supraviețuirea fizică imediată, ci și transmiterea moștenirilor culturale și identității noastre, ca națiuni fundamentate în tradiția creștină. Sfântul **Grigore de Nyssa** numește racilele umane care aduc atingere păcii, adevărate boli. Ura, mânia, iușimea, pomenirea răului sunt boli care au un singur antidot: pacea hristică.

Să înțelegem întâi ce este pacea. Ce este altceva decât împreuna simțire iubitoare, îndreptată spre cel de aceeași fire? Căci zice “fericiți făcătorii de pace”... Iar făcătorul de pace este cel ce dă pace altuia. Însă n-ar împărtași-o cineva altuia, dacă n-ar avea-o el însuși. Deci mai întâi voiește să fie tu însuți plin de bunătățile păcii, apoi să dai din bine și celor lipsiți de el. (...) Precum deci aromatele bine-mirositoare umplu aerul dimprejur cu buna lor mireasmă, tot așa darul păcii se răspândește cu îmbelșugare. Pacea nu e o stare impersonală și nici tulburarea. Ea este marea forță care le ține pe toate în armonie⁷.

Starea de liniștire și pace interioară este dată, în spiritualitatea răsăriteană, de rostirea neîncetată a numelui lui Iisus, care transfigurează inima și persoana întreagă, grație unirii cu Numele cel preasfânt⁸.

O responsabilitate enormă revine celor ce se numesc cu numele Domnului Hristos, pentru păstrarea unității Bisericii și a păcii în societate, moștenite de la înaintașii noștri, care s-au luptat pentru dreptate și liniștire „pentru că Dumnezeu nu este al neorânduiei, ci al păcii” (I Corinteni 14, 33).

6 Sf. Grigorie Palama, *Omilii*, vol. I, Editura Anastasia, București, 2000, p. 11

7 Dragoș Dâscă, *Părinții Bisericii despre război și stagiul militar*, Editura Doxologia, Iași, 2015, pp. 112-114

8 Hilarion Alfeyev, *Le mystère sacre de l'Église*, Studia Oecumenica Friburgensia 47, Academic Press Fribourg Suisse, 2007, p. 25

Desigur că tensiunile, neînțelegerile, războaiele de orice fel, au fost realități prezente în istoria lumii, ca semne ale libertății nefericite înțelese a oamenilor. Alegerea binelui și a adevărului a reprezentat însă opțiunea pe care chiar cu prețul propriei vieți, adevărații eroi pe care partea bună a istoriei i-a consemnat, sunt reperatele care inspiră curajul în proclamarea luptei împotriva violenței. “Calea de la refuzul mintal, la absorbția reală a violenței, nu poate fi decretată teoretic, ci trebuie căutată prin tentative practice. Pe lângă o implicare concretă, este necesară o analiză rațională a condițiilor sociale. Există o absorbție a violenței, care izvorăște direct din solidaritatea cu victimele violenței. Religia nu trebuie să fie deci izvor de violență, dar nici nu trebuie să tacă privitor la adevărul realității, chiar dacă aceasta poate să ducă la un anumit tip de conflict”⁹. Din acest punct de vedere educația religioasă oferă paradigme viabile de absorbție și depășire a violenței, în care modelul divino-uman hristic este multiplicat în ucenici, apostoli și predecesorii lor până în zilele noastre. Această alegere, a făcătorilor de pace, reprezintă amprenta însăși a celor care urmează cuvântul Marelui Învățător, care pune la temelie comunicării dintre oameni, iubirea. Pacea și dragostea, aduse și vestite în lume, reprezintă semnul împlinirii testamentului Său pentru umanitate și pecetea pentru cei care îl urmează pe El. De aceea, Mântuitorul Hristos Însuși arată semnul de recunoaștere al creștinului autentic: “Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții” (Ioan 13,35).

Pacea este un dar al Duhului Sfânt, după cuvântul Apostolului Pavel către Galateni: “*Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea ...*” (Gal. 5,22), însă acesta, pentru a-l putea primi și mai ales pentru a-l putea împărtăși, este nevoie să se cultive un mediu adecvat. Asemenea oricărei realități spirituale, pacea este fragilă și adeseori volatilă, se dobândește greu, iar și cu mai mare ușurință se poate pierde. De multe ori pacea personală este dependentă de pacea cu cei din jur, sau poate fi ușor influențată de starea celorlalți. “Nu poți să îți păstrezi liniștea în mijlocul unui război de uzură cu cei apropiați, măcinat de nemulțumiri, invidii și conflicte. Iar toate acestea se anihilează cel mai ușor înainte de a prinde rădăcini, înainte de a apuca să se învechească și să producă răni greu vindecabile”¹⁰. În acest sens, reperul filocalic al părinților Bisericii aduce în prim plan discernământul,

9 Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Tia, *op. cit.*, p. 342

10 Paul Siladi, *Dobândirea păcii în cotidianul Lumina*, ediția din data de 26.10.2016

ca metodă de liniștire interioară, chemarea Numelui Mântuitorului Hristos și iubirea neinteresată, care anihilează pornirile spre rău. **Avva Isaac**, preotul de la Chilia, mărturisește: „Niciodată nu am intrat în chilia mea cu gând rău împotriva vreunui frate care m-a supărat. Și m-am străduit să nu las pe nimeni să intre în chilia lui cu vreun gând rău împotriva mea”. Prin aceasta, avva Isaac arată că trezvia (discernământul) stă la baza biruirii (anulării) gândurilor care suprimă pacea. Fricțiunile sau conflictele sunt inevitabile în orice timp și spațiu, dar scopul nu este acela de a evita tensiunile cu totul, întrucât aceasta ar fi speranță iluzorie. Trebuie minimalizate în schimb repercusiunile sufletești ale acestor gânduri.

Pacea nu reprezintă numai un dat, o stare anume care se păstrează de la sine, ci este un dar continuu, rezultat din încredere și înțelepciune. Pacea se învață și se promovează sau se valorifică (și) prin procesul educației. Ea este o alegere a individului, a comunității și în ultimă instanță a unui stat. Pacea nu poate rezulta decât în urma unor relații umane fundamentate pe cei patru piloni ai conviețuirii în duhul Evangheliei: adevărul, dreptatea, caritatea și libertatea¹¹. Acest aspect este deosebit de relevant, cu atât mai mult cu cât admitem că *Dumnezeu a pus în adâncul sufletelor dorința de a atinge tot binele pe care ele îl doresc, de a cunoaște tot adevărul*¹², iar identitatea creștină are ca ideal firea umană restaurată¹³. Acest proces reprezintă o modalitate de responsabilizare a persoanei față de viața primită, fără a eluda existența semenului cu care se întâlnește, o exigență a conviețuirii, un comandament în raport cu chemările divine. Fraternitatea, spiritul comunitar, atenția la demnitatea și nevoile fiecărui membru al marii familii umane, constituie realizarea concretă a planului lui Dumnezeu pentru lume, la care Biserica participă, prin angajamentul său activ și permanent, prin propovăduirea cuvântului sau prin mijloacele concrete, ce au în vedere educarea și promovarea spiritului de pace.

O astfel de dimensiune a educației integrează cultivarea dialogului și a cooperării, ameliorarea relațiilor dintre comunitățile de credință având în vedere formarea persoanelor pentru apărarea și salvagardarea păcii și or-

11 Papa IOAN al XXIII-lea, *Pacem in terris*, 11.04.1963, pct. 35-36

12 Nicolae Cabasila, *Despre viața în Hristos*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997, p. 86

13 Pr. Prof. Univ. Dr. Habil. Mihai Himcinschi, *Misiune și identitate* în vol. *Misiune, spiritualitate, cultură. Simpozionul internațional "Unitatea de credință și de neam în contextual unei lumi globalizate"*, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2019, p. 281

dinii. “Obiectivele educației pentru pace se înscriu pe mai multe direcții: de la cele ce vizează achiziționarea unor concepte și cunoștințe specifice problematicii propensiunii păcii și buneii înțelegeri (pace, dezarmare, cooperare, echitate, pacifism, agresiune, război, fanatism, terorism etc.), până la formarea unor aptitudini și însușiri de personalitate (toleranță, receptivitate, respectul opiniilor celorlalți etc.) sau structurarea unor atitudini responsabile față de propria comunitate și față de umanitate (iubirea aproapelui, solidaritatea umană, încrederea în semeni etc.)”¹⁴.

În acest sens, pacea nu poate exista în mod deplin și de lungă durată acolo unde nu se regăsesc grija și atenția față de dezvoltarea întregii omeniri, proces care se consolidează pe solidaritate și ajutorare și nicidecum pe „legea celui mai puternic”. Raportul fundamental dintre pace și justiție presupune asumarea ca obiectiv a realizării binelui comun în mod universal, acesta fiind, de altfel, principalul scop al existenței autorității politice în societate.¹⁵ Ca deziderat universal, pacea se edifică pe bază de echilibru inter-relațional și acceptare a alterității, păstrând și respectând specificitatea celuilalt. Iar pentru promovarea educației pentru pace trebuie avute în vedere două exigențe. Primul include demontarea ideilor și a teoriilor care favorizează atitudinile tensionante, ostile, agresive, rasiste etc.; această poziție presupune un răspuns activ, ofensiv, de eliminare și anihilare a oricărei propagande agresive, războinice. Cel de al doilea are în vedere formarea unor conduite pașnice, de respect, înțelegere între indivizi, comunități, popoare; această dimensiune presupune o centrare a atenției pe cultivarea empatiei, a dragostei, dăruirii față de celălalt.¹⁶ Desigur că aceste realități pot fi aplicate dacă sunt filtrate mai ales prin prisma spiritualității ortodoxe, unde “alteritatea și unitatea nu se exclud, ci sunt complementare și sinergice. Ortodoxia promovează dialogul (...) din dorința sinceră a întâlnirii cu cei ce cred în Hristos și a realizării acelei unități diversificate, care era în Biserica începuturilor și a împlinirii voinței de unitate a Domnului Hristos Însuși”¹⁷.

14 Constantin Cucoș, *Educația pentru pace, mai necesară ca oricând în Mesagerul Sfântului Anton*, ediția din 02.06.2022, p. 1

15 Papa IOAN al XXIII-lea, *op. cit.*, p.34

16 Constantin Cucoș, *op. cit.*, p. 1

17 Prof. Dr. Nifon Mihăiță, Arhiepiscop și Mitropolit, *Teologie, Misiune și dialog creștin*, Editura Bibliotheca/Valahia University Press, Târgoviște, 2024, p. 175

În întâlnirea cu Evanghelia fiecare spațiu cultural a căpătat, pe de-o parte, o specificitate și unicitate proprie, iar, pe de altă parte, o racordare la universal, realizându-se acea globalizare pozitivă creștină¹⁸. Creștinismul reprezintă sursa de la care a pornit cultura europeană, în care pentru a construi valori perene reprezentative, a fost necesară edificarea păcii, pentru împlinirea idealurilor cele mai înalte. Din această perspectivă, pentru eliminarea tensiunilor sociale, inclusiv în spațiul românesc, Biserica reprezintă un principal areal de întâlnire a sacralului cu profanul, în care asperitățile sunt diluate și nu de puține ori anihilate. Neutră din punct de vedere al opțiunilor politice, dar nu indiferentă în fața provocărilor sociale, Biserica este prezentă în spațiul public prin programe socio-educational-culturale, având în vedere, mai ales rolul său de factor al păcii sociale (Legea cultelor nr. 489/2006, art. 7, al. 1). Într-o lume a tensiunilor care marchează cotidianul imediat, cuvântul Bisericii are în vedere realizarea unui climat pașnic, prin vestirea cuvântului păcii tuturor oamenilor, cuvânt pe care Evanghelia îl aduce în lume. Vocația slujirii poporului și conducerea în calea mântuirii, în duhul învățăturilor biblice și al tradiției patristice, reprezintă exigența pe care această instituție teandrică o împlinește, având conștiința că urmarea testamentului Mântuitorului Hristos “ca toți să fie una” se realizează doar în măsura în care poziția și răspunsul eclezial este în concordanță cu patrimoniul învățăturilor și al teologiei experiențiale, validate de viața bimilenară a Bisericii.

Bibliografie:

- *** *BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ*, Romanian Bible Orthodox, Societatea Biblică Interconfesională, București, 1988.
- ALFEYEV, Hilarion, *Le mystère sacre de l'Église*, Studia Oecumenica Friburgensia 47, Academic Press Fribourg Suisse, 2007.
- CUCOȘ, Constantin, *Educația pentru pace, mai necesară ca oricând în Mesagerul Sfântului Anton*, ediția din 02.06.2022.
- DÂSCĂ, Dragoș, *Părinții Bisericii despre război și stagiul militar*, Editura Doxologia, Iași, 2015.
- FARCAȘ, L., *Dimensiunea culturală a omului și a societății în Dialog Teologic*, Revista Institutului Teologic Romano-Catolic, an I, nr. 2, Editura Presa Bună, Iași, 1998.

18 Christos Yanaras, *Ortodoxie și Occident*, Editura Bizantină, București, 1955, p.78

- ✦ HIMCINSCHI, Pr. Prof. Univ. Dr. Habil. Mihai, *Misiune și identitate în vol. Misiune, spiritualitate, cultură. Simpozionul internațional "Unitatea de credință și de neam în contextual unei lumi globalizate"*, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2019.
- ✦ MIHĂIȚĂ, Prof. Dr. Nifon, Arhiepiscop și Mitropolit, *Teologie, Misiune și dialog creștin*, Editura Bibliotheca/Valahia University Press, Târgoviște, 2024.
- ✦ MOLTSMANN, Jurgen, *Theologie de l'esperance*, Les Éditions du Cerf, Paris, 1983.
- ✦ PAPA IOAN al XXIII-lea, *Pacem in terris*, 11.04.1963.
- ✦ SF. GRIGORIE PALAMA, *Omilii*, vol. I, Editura Anastasia, București, 2000.
- ✦ SF. NICOLAE CABASILA, *Despre viața în Hristos*, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997.
- ✦ SF. PAISIE AGHIORITUL, *Cuvinte duhovnicești. Despre Rugăciune VI*, Editura Evangelismos, București, 2013.
- ✦ SILADI, Paul, *Dobândirea păcii în cotidianul Lumina*, ediția din data de 26.10.2016.
- ✦ STĂNILOAE, Dumitru, *Sfânta Treime, structura supremei iubiri în Studii Teologice*, nr. 5-6, București, 1970.
- ✦ TIA, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil, *Absorbția violenței: responsabilitate esențială a eticii religioase în vol. Violența "în numele lui Dumnezeu". Un răspuns creștin*, Simpozion Internațional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2002.
- ✦ YANARAS, Christos, *Ortodoxie și Occident*, Editura Bizantină, București, 1995.